

AXBOROT MADANIYATI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.**Abdullayeva Gulsanam Olimjon qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

abdullayevagulsanam956@gmail.comIlmiy rahbar: **Umarova Shahlo Baxtiyorovna**

"Fakultetlararo ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot madaniyati, innovatsion texnologiyalari bilan bog'liqligi hamda ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati. Axborotni izlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati roitilgan

Kalit so'zlar: media, innovatsiya, pedagogika, axborot madaniyat, ta'lim, mediasavodxonlik, raqamli dunyo, innovatsion texnologiya.

1997-yil 24-apreldagi "Axborot olish kafolotlari va erkinligi to'g'risida", 2003-yil 11-dekabrda "Axborotlashtrish to'g'risida", 2014-yil 5-may kuni respublikamizda "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi qonuni, 28.06.2022-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi qarori, 22.08.2022 yil "2022-2023-yillarda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-357-sonli qarorlari qabul qilindi. Mazkur qonun milliy axborot makonining yanada shaffof bo'lishiga, uni kengayishiga hamda global axborot makonida O'zbekiston imijining, milliy content mazmuni, shakli va usullarining boyishiga xizmat qilishi shubhasiz. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Rivojlanayotgan jamiyatda media madaniyat muhim hisoblanadi. Hozirgi vaqtda axborot madaniyati uchta jihatni o'z ichiga oladi: 1) axborot (axborotni izlash, tanlash va tahlil qilish ko'nikmalari, bilim majmui); 2) madaniyat, bu holda shaxsning ajrata olish, bo'lish, taxlil qila olish usulini anglatadi; 3) shaxsning dunyoni o'zgartirishda faol ishtirok etish darajasini belgilovchi dunyoqarash. Shunday qilib, "axborot portlashi" ni boshdan kechirayotgan jamiyatda axborot madaniyati nafaqat kutubxonalar, media kutubxonlar, kompyuter tarmoqlarida harakat qilish imkonini beradigan amaliy bilimlar to'plamiga, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirishning ma'lum bir mezoniga aylanadi.

Axborot madaniyatining yuqori darajasiga erishish mediamatnlarni idrok etish, tahlil qilish va baholash qobiliyatini rivojlantirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda biz innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda, jamiyatdagi insonlarga axborotni

izlash, tahlil qilish va undan samarali foydalanish ko'nikmlarini shakllantirishda ko'maklashamiz. Masalan: zamonaviy o'quv platformalari, raqamli vositalar va sun'iy intellekt tizimlari talabalarning axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalar axborot madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, ular orqali insonlar axborotni tezkor topish, qayta ishlash va baham ko'rish imkoniga ega bo'lishadi. Axborot madaniyatini rivojlantirishda innovatsion pedagogic texnologiyalar – interaktiv darslar, multimedia vositalari va onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish samarali natijalar beradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi raqamli davrda axborot madaniyati va innovatsion texnologiyalar jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Axborot madaniyati insonning axborotni izlash, tahlil qilish va undan ongli foydalanish ko'nikmlarini shakllantiradi, innovatsion texnologiyalar esa bu jarayonni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar o'quv va ish jarayonlarini yengillashtiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Shunday qilib, axborot madaniyati va innovatsion texnologiyalar bir-birini to'ldiruvchi, raqamli jamiyatni shakllantiruvchi asosiy omillardir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” Yoshlar nashriyot uyi, Toshkent-2019 y.
2. Axatov L.K MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATI. Uslubiy qo'lanma. – T.: “TGN PRINT”, 2025. 206 b.
3. www.gov.uz- O'zbekiston Respublikasi hukumat portal.
4. www.lex.uz O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari.